

A concordância verbal e sua importância para os estudos sobre a formação do português brasileiro
Verbal agreement and its importance in studies on the formation of Brazilian Portuguese

Silvana Silva de Farias Araujo
Universidade Estadual de Feira de Santana,
Brasil
siluefs@ig.com.br

Abstract: This article discusses the issue of number agreement in verbs in Brazilian Portuguese, with a review of selected previous studies, and a focus on the results of our own contrastive study on verbal agreement in the first person plural, using data from Brazilian Portuguese (BP) and European Portuguese (EP). We aim to show that the reduction of inflectional marks in BP is a result of language contact in the socio-history of BP. Consequently, we describe variation in verbal agreement in different Portuguese language samples, namely: archaic, European, rural Afro-Brazilian, and Brazilian (the latter in standard and vernacular forms). The article concludes that although the socio-historic context of the formation period of the Brazilian sociolinguistic reality did not give rise to prototypical Creole languages, one cannot ignore the presence, in Brazilian Portuguese vernacular, of influences of intense language contact, together with situations of social exclusion of the Afro-Brazilian population throughout the history of Brazil, continuing to the present time.

Keywords: Contrastive analysis; Verbal agreement; Formation of Brazilian Portuguese.

Resumo: Discute-se o tema da concordância verbal de número no português brasileiro, apresentando uma revisão de alguns estudos já realizados e focalizando também os resultados de uma pesquisa contrastiva realizada por nós acerca da concordância verbal com a primeira pessoa do plural com dados do português brasileiro (PB) e do português europeu (PE). Objetivou-se demonstrar que a redução das marcas flexionais no PB é resultante do contato linguístico muito presente na sócio-história do PB. Para tanto, fez-se uma descrição da variação na concordância verbal em diferentes amostras da língua portuguesa, a saber: na arcaica, na europeia, na rural afro-brasileira e na brasileira (dessa última, em suas normas cultas e populares). Conclui-se que, embora o contexto sócio-histórico do período da formação da realidade sociolinguística brasileira não tenha dado ensejo à formação de línguas crioulas prototípicas, não se pode deixar de ver, ainda hoje, no português popular brasileiro, influências do intenso contato entre línguas, bem como das situações de exclusão social sofridas pela população afrodescendente ao longo da história do Brasil.

Palavras-chave: Análises contrastivas, Concordância Verbal, Formação do português brasileiro.

1 Introdução

A vernaculidade brasileira é muito bem expressa pelo apagamento das marcas de número nas formas verbais e isso é um forte indício de que os quatro primeiros séculos da história do Brasil, marcados pela presença constante da população de origem africana – acompanhadas de políticas públicas segregatícias e oligárquicas –, foram decisivos para dar origem às principais características do português brasileiro (PB). Nesse sentido, cabe lembrar que, historicamente, as principais “vítimas” do sistema social excludente brasileiro foram os africanos e os afrodescendentes e são, justamente, com informantes mais relacionados a esse contingente populacional que são encontrados os maiores índices percentuais da variante zero nos verbos, além de uma variação bem estruturada, atingindo maiores contextos linguísticos.

Compreende-se, pois, que a variação na concordância verbal (CV) é um dos efeitos mais notáveis da realidade linguística bipolarizada do PB, a qual assim

se apresentava desde o seu processo de formação. Desse modo, a variação na morfologia verbal reflete o processo sócio-histórico de constituição do PB, que opunha a fala de uma elite minoritária à fala de um enorme grupo formado por pessoas com pouca ou nenhuma escolarização e, principalmente, ligadas à ancestralidade africana. Iniciava-se, assim, a bipolarização sociolinguística brasileira (cf. Lucchesi 2001).

O uso variável na morfologia flexional dos verbos incide sobre um campo bastante fecundo para a investigação variacionista e para o escrutínio da história sociolinguística brasileira. Ressaltamos que, neste artigo, buscamos contribuir, principalmente, para esse segundo tipo de abordagem. Para tanto, a estrutura argumentativa foi organizada em quatro seções, em que executamos, respectivamente, as seguintes ações: **1.** focalizamos a variação com dados do português arcaico e medieval; **2.** contrastamos a variação com dados do português europeu (PE) e do PB; **3.** apresentamos a variação com dados do português rural afro-brasileiro. O nosso objetivo com essas três seções foi demonstrar que o amplo quadro de variação que se observa na variedade brasileira da língua portuguesa não pode ser interpretado como uma continuidade do PE e nem como o seguimento de tendências de uma deriva secular das línguas românicas. Já, na seção **4.** discutimos a caracterização da realidade sociolinguística brasileira, focando o tema da concordância verbal em normas populares, procurando correlacioná-las ao seu processo de constituição.

2 A concordância verbal de número no português antigo

Algumas considerações sobre como se expressava a solidariedade de número entre o núcleo do sujeito e o verbo, no português antes do século XVI, são importantes para se asseverar uma continuidade ou inovação do PB. Seguimos, pois, a recomendação feita por Mattos e Silva (1998: 167) de que é necessária “uma volta pelo passado remoto do português, tanto europeu como brasileiro, para verificar se dele se pode deprender informação histórica que venha a fornecer elementos para melhor explicitar a realidade atual”.

Explicitamos que investigações em textos lusos anteriores à normatização linguística têm comprovado a falta de concordância **ocasional** entre o sujeito e o verbo. Huber (1986[1933]), por exemplo, demonstrou o traço categórico da regra, no período arcaico da língua portuguesa, embora tenha apresentado exemplos em que não havia aplicação da regra prevista, atribuindo para tal fato explicações semânticas e sintáticas, como a posposição do sujeito (cf. Souza 2004: 03).

O estudo de Mattos e Silva (1989), em que trata da versão trecentista dos *Quatro Livros dos Diálogos de São Gregório*, também atesta a tendência geral da aplicação da regra de concordância no período arcaico da língua portuguesa.

A pesquisadora aponta a interferência semântica como favorável para a perda das marcas formais de plural, a exemplo do que ocorre com sujeitos coletivos e com os seguintes fatores das variáveis sintáticas: maior distância entre o sujeito e o verbo e a posição do sujeito em relação ao verbo.

Pode ser observada, assim, uma convergência das pesquisas, em que os autores destacam que, em tempos mais recuados da história da língua portuguesa, havia uma solidariedade morfossintática geral entre o verbo e o sujeito das orações. Nesse sentido, Souza (2005: 3), ao investigar a variação na concordância verbal de número no português arcaico, utilizando documentos notariais¹, analisou 886 dados de verbos com P6, tendo encontrado 872 ocorrências (98,4%) com marcas explícitas de plural e apenas 14 (1,6%) sem marcas de plural. O autor atribui o baixo índice da *variante zero* ao tipo de texto, “carregada de fórmulas e construções cristalizadas”. Salienta, contudo, que a ocorrência dessa variante está associada aos seguintes contextos: (i) de casos facultativos da regra geral da concordância segundo a prescrição gramatical; (ii) de sujeito referencial expreso, já que foram encontradas apenas duas ocorrências com ausência de marcas explícitas no verbo com sujeito nulo; (iii) de menor saliência fônica, no que se refere à oposição singular/plural. Assim sendo, os contextos apontam para a excepcionalidade do uso da *variante zero* no português arcaico.

Naro e Scherre (2007: 58), por sua vez, ao investigarem a concordância verbal em oito textos pré-clássicos editados por diferentes autores, encontraram ocorrências em que a concordância com P6 é “relativamente” variável:

[...] encontramos mais de 200 ocorrências de formas verbais de terceira pessoa singular em ambientes em que a norma exigiria obrigatoriamente formas plurais de terceira pessoa. A proporção de dados sem concordância varia um pouco de texto para texto, mas normalmente é menos do que 1%. Na versão portuguesa da *Demanda do Santo Graal*, por exemplo, há cerca de 20 dados sem concordância e 4.700 dados com concordância, de tal forma que a falta de concordância neste texto é de aproximadamente 0,4%.

¹O corpus foi extraído de noventa e dois documentos, de caráter particular, do Noroeste de Portugal e da região de Lisboa, editados por Martins (2001) e Maia (1986).

Os autores destacam que, dos 235 dados com ausência de marcas de concordância, a maioria ocorrem em contextos de posposição de sujeito inanimado e de separação entre o sujeito e o verbo por muitas sílabas de material interveniente. A despeito dos resultados das frequência brutas, eles asseveram que os pesos relativos calculados levam a se sustentar que os fatores sistematizadores da CV no português medieval são os mesmos que controlam a variação no PB, principalmente a saliência fônica e a distância entre o sujeito e o verbo. Assim, argumentam sobre o comportamento da CV no PB e no PE, defendendo que “as diferenças são uma questão de grau, não de tipo” (p. 65). Ou seja, que apenas teria mudado no PB o peso das frequências, isto é, do *input* das variantes.

Sobre as questões expostas por Naro e Scherre (2007), salientamos a necessidade de se estudar os usos linguísticos inseridos na estrutura social mais ampla da comunidade de fala, conforme é postulado, dentre outros estudos, em Labov (2008 [1972]). Nesse sentido, não se pode ignorar a natureza distinta da variação na CV no PB em relação ao que ocorre no PE, sobretudo, pelo fato de a *variante zero* servir como verdadeiro estereótipo sociolinguístico no Brasil², associado à população sócio-economicamente menos favorecida ao longo da história brasileira. Do mesmo modo, observando a estrutura linguística, é digno notar que há amplamente ausência de marcas formais de concordância no vernáculo brasileiro, inclusive em contextos mais salientes, como em “*nós é fraco*” e “*eles veio*”, ao passo que, no português antigo, a variação está associada a contextos estruturais específicos, como a posposição do sujeito e distância entre sujeito e verbo; contextos esses que também são essenciais para a variação na norma culta brasileira. São, pois, resultados que apontam para a distinção entre o PB e o PE.

Para concluir esta seção, citamos um trecho do trabalho de Silva (2005), que trilha caminhos diacrônicos no estudo da variação da concordância verbal no PB. O autor também postula a natureza distinta do fenômeno no português arcaico:

Creemos que a variação na concordância verbal tenha como causa principal fatores sintáticos (a distância entre sujeito e verbo) e fatores semânticos (concordância *ad sensum*, no caso do coletivo) que se repetiriam em períodos posteriores da nossa história lingüística e que se repetem na realidade oral de muitos falantes do português do Brasil. Não cremos, contudo, que tais fenômenos do português arcaico tenham sido os responsáveis por desencadear

²Cf. termo Laboviano, Labov 2008 [1972]: 360.

os níveis de concordância verbal observados por nós em três comunidades do interior do Estado da Bahia.

A ausência de concordância no português popular não está em uma raiz do português arcaico que aqui se desenvolveu mais do que em Portugal, mas na situação do contato que produziu uma erosão de estruturas que por influxo de fatores externos estão sendo recuperadas. Não se encontram na língua portuguesa arcaica construções que se assemelham ao que vemos no português popular do Brasil. (Silva 2005: 196)

Dado o exposto, aceitando a ideia do autor e considerando o quadro em que se formou o PB, postulamos que os níveis de variação que se observa na fala popular não devem ser interpretados pelo seguimento das suas origens românicas. É mais coerente correlacionar essa variação à sócio-história do PB, conforme argumentamos nas próximas seções.

3 A concordância verbal no PE e no PB

Sincronicamente, existe uma discrepância entre o amplo e estruturado quadro de variação que se observa na concordância verbal no PB em relação ao que se observa no PE. Nesse sentido, Monguilhott (2009) é autora de importante estudo contrastivo sobre a CV com a terceira pessoa do plural, com dados sincrônicos e diacrônicos dessas duas variedades do português. No tocante à pesquisa sincrônica – que mais diretamente se relaciona aos objetivos desta seção –, a autora utilizou o arcabouço teórico-metodológico da Sociolinguística Variacionista e da Dialetologia Pluridimensional.

Como ilustra a Figura 1, há, nas duas variedades do português, o predomínio da aplicação da regra de concordância padrão³. Por outro lado, é preciso ressaltar a observação já feita por alguns sociolinguistas, entre os quais Scherre e Naro (2003: 153), de que os números, por si só, em nada ajudam na compreensão dos fatos linguísticos variáveis, sendo imprescindível a interpretação qualitativa dos mesmos. Dessa forma, são feitas, a seguir, algumas considerações acerca dos resultados encontrados por Monguilhott (*op. cit.*).

³A escolaridade de seus informantes ia desde o ensino fundamental incompleto até o superior completo. Portanto, esses resultados refletem realidades diferentes de outros estudos que focalizaram a variação com dados de apenas falantes do português popular rural e/ou urbano, sendo encontrados percentuais bem mais baixos de aplicação da regra padrão de marcação de plural.

Fig. 1: Distribuição geral dos resultados de Monguilhott (2009).

Primeiramente, chamam atenção os resultados da autora para a variação no PE. As ocorrências de não aplicação da regra padrão, que contabilizaram os 8,05 pontos percentuais (65 ocorrências de um total de 807 dados), estão muito relacionadas ao contexto de posposição do sujeito, conforme fica explicitado no trecho:

Dentre as variáveis, o Programa Goldvarb (2001) selecionou, por ordem de relevância: traço humano no sujeito, posição do sujeito em relação ao verbo e tipo de verbo. As variáveis saliência fônica, paralelismo formal e tipo de sujeito não foram selecionadas (Monguilhott 2009: 144).⁴

Assim, cabe destacar a estrutura diferenciada da variação nas duas variedades, pois, conforme será apresentado adiante, a quase totalidade dos estudos realizados sobre a concordância verbal com P6 no PB, desde o trabalho precursor de Lemle e Naro (1977), mostra a importância das variáveis saliência fônica e paralelismo formal. Inclusive, no próprio trabalho de Monguilhott, esse resultado foi encontrado, quando se trata de dados do PB, conforme se depreende do trecho seguinte:

⁴Os fatores que favoreceram a concordância no PE foram: [+humano], SN anteposto e verbo intransitivo prototípico. Já os que a desfavoreceram foram o traço [-humano], SN posposto e intransitivo não-prototípico, verbo inacusativo não-prototípico e verbo cópula. Frisa-se que todos os fatores que desfavoreceram a CV no PE relacionam-se ao contexto de posposição do sujeito, uma vez que a inacusatividade ocorre mais com sujeito inanimado e posposto (Coelho 2000) e a posposição relaciona-se ao tipo de verbo (Zilles 2000).

Considerando todas as variáveis controladas, o Programa Goldvarb (2001) estabeleceu a seguinte ordem de relevância: saliência fônica, paralelismo formal, posição do sujeito em relação ao verbo, idade/escolaridade, traço humano do sujeito e diatopia (Monguilhott 2009: 116).

Sobre a variável *saliência fônica*, Guy (2005) expõe que o que ocorre no PB, o apagamento de marcas de número nos verbos – principalmente em contextos menos salientes e com a presença mais nas formas em que a distintividade entre formas de P3 e de P6 é maior – é justamente o que se espera em casos de descrioulização. Já quanto ao paralelismo formal, existem estudos que mostram a atuação do *Princípio da Coesão Estrutural*, o qual, em linhas gerais, está relacionado ao processo de coocorrência de gramáticas no processo de descrioulização (Lucchesi 2003), enquanto outros defendem a repetição mecânica de formas (Scherre 1998: 42).

É importante comentar também os trabalhos realizados pelas pesquisadoras Ernestina Carrilho e Filomena Varejão. Carrilho (2003) investigou a CV de terceira pessoa do plural no PE, adotando a vertente formalista dos estudos linguísticos e considerando dados do projeto *Corpus Dialectal para o Estudo da Sintaxe* (CORDIAL-SIN)⁵, tendo encontrado na posposição do sujeito uma forte motivação para o não uso das marcas de número nos verbos. Mais do que isso, a autora salientou que a não marcação de concordância entre o verbo e um sujeito posposto “ocorre apenas em construções com predicados verbais que não selecionam argumento externo referencial, em casos de construções com verbo inacusativo e construções predicativas”, conforme informa Monguilhott (*op. cit.*, p. 35).

Varejão (2006) investigou o fenômeno da concordância verbal de terceira pessoa do plural, também com dados do CORDIAL-SIN, porém realizado numa perspectiva variacionista. Dos 2520 dados investigados, apenas 223 (8,85%) não apresentaram marcas de concordância. A análise mostrou que a posposição do sujeito em relação ao verbo e as formas verbais menos salientes são os mais significados para o desfavorecimento da marcação da concordância. A autora cita ainda os resultados da pesquisa realizada por Peres e Mória (1995) acerca da variação na concordância verbal de número em textos escritos contemporâneos no português europeu. Esses autores encontraram, basicamente, a ausência de marcas de concordância em “pontos críticos”, a exemplo de construções com sujeito pronominal que/quem e formado por expressões partitivas, a

⁵http://www.clul.ul.pt/sectores/variacao/cordialsin/projecto_cordialsin_corpus.php

exemplo de “a maioria dos” e “*nenhum dos+nome plural*”, ou ainda, sujeito acompanhado pela preposição *com*.

Indo na direção desses mesmos resultados, ou seja, dos que mostram a variação na CV como um fenômeno esporádico e estruturalmente localizado, a pesquisa realizada por Gandra (2009) demonstra que de 904 ocorrências de verbos com sujeito referencial de terceira pessoa do plural, coletadas na fala de informantes analfabetos ou com escolaridade baixa no PE popular apenas 32 ocorrências (3,5%) são da *variante zero* da concordância com P6. A autora ainda ressalta que, dessas, 14 orações possuem sujeito posposto, quase todas com estruturas predicativas ou verbos inacusativos. Assim, retirados esses casos de posposição, os casos de apagamento de marcas da CV estariam no percentual de 1,96%.

Os dados do CORDIAL-SIN também serviram para a investigação realizada para este trabalho, só que centramos na concordância verbal com a primeira pessoa do Plural (P4), por se acreditar que a ausência de marcas de plural com essa pessoa gramatical é bem peculiar do vernáculo brasileiro (Bortoni-Ricardo, 2011[1985]; Rodrigues 1987) e é ainda mais típica de línguas que passaram por uma transmissão linguística irregular do português do que a variação com P6. Para essa pessoa gramatical, encontramos apenas uma única ocorrência de caso de ausência de marcas de plural (de um total de 128 dados), contabilizando 0,8%⁶. Ressaltamos, contudo, que a aplicação da concordância pode ser vista como categórica, não apenas pelo índice de aplicação que se aproxima dos 100%, mas também pelo fato de o exemplo encontrado ser considerado caso de concordância facultativa até mesmo pela tradição gramatical por estar em contexto de *sujeito composto em posição pós-verbal*.

Comparamos esses resultados de concordância verbal com P4 com dados da fala popular brasileira⁷ e encontramos um índice de ausência de marcas explícitas de CV na ordem de 40.9%. Julgamos que o percentual só não foi maior devido à alta frequência do uso da forma pronominal *a gente* com formas verbais não marcadas na amostra brasileira, principalmente entre os informantes mais jovens, sendo que esses dados não foram considerados. Apresentamos um gráfico (Figura 2) a fim de melhor visualização dos resultados:

⁶A ocorrência encontrada foi “*Era eu e o meu marido; fiz isso muitos anos.*”, sendo a frase uma resposta dada por uma mulher da faixa mais alta quando indagada pelo inquiridor sobre quem trabalhava na fabricação dos tecidos (Inq: E eram os homens que faziam?).

⁷Dados selecionados da fala de 12 informantes com pouca ou nenhuma escolarização, residentes na zon rural do município de Feira de Santana-Ba. A amostra pertence ao banco de dados do projeto “A língua portuguesa do semiárido baiano - Fase 3”, sediado na UEFS.

Fig. 2: Distribuição geral dos resultados referentes à análise contrastiva da CV com P4 em dados de fala popular

Dessa forma, entendemos que a variação na morfologia flexional de número no PB é uma particularidade da gramática brasileira, ao contrário do que ocorre no PE, em que a variação pode ser considerada um fenômeno pontual. São, pois, variedades com características bem distintas no que tange a esse fenômeno. Nesse sentido, conforme será comentado adiante, os resultados da variação com a fala popular europeia estão muito mais próximos do que ocorre na fala culta brasileira, que, por sua vez, está em maior consonância com a variedade lusitana da língua portuguesa.

4 A concordância verbal em comunidades rurais afro-brasileiras

Partimos do princípio de que o conhecimento das características do português rural afro-brasileiro é importante para a compreensão do tema da concordância verbal no PB. Desse modo, assumimos que a fala dos habitantes dessas comunidades rurais guardam preciosas informações sobre a constituição e a formação do vernáculo brasileiro, haja vista que essas comunidades estão “mais isoladas” do desenvolvimento industrial e seus moradores são menos afetados pelo processo de normatização linguística.

Nesse sentido, Lucchesi, Baxter e Silva (2009) salientam a importância do estudo sobre a concordância verbal, tanto para discutir as características sociolinguísticas do PB em oposição do PE quanto para fomentar o debate sobre a importância do contato entre línguas na constituição da realidade linguística brasileira. Os autores discutem o *continuum sociolinguístico* do PB, salientando a frequência diferenciada de uso do morfema de plural na norma urbana culta, nas comunidades rurais afro-brasileiras, e nas intermediárias (a norma semiculta urbana e as populares rurais/ rurbanas). Assim se pronunciam os autores:

As variedades populares que têm a sua formação mais fortemente marcada pelo contato entre línguas são aquelas que apresentam as menores frequências de uso do morfema de número, ao passo que as variedades urbanas cultas e semiculta, que só indiretamente foram afetadas pelo contato em sua formação histórica, são aquelas que apresentam os maiores índices de aplicação da regra de concordância. Além disso, na norma popular, as diversas comunidades de fala apresentam um cenário de mudança em curso no sentido do incremento da aplicação da regra de concordância, o que vai de encontro à hipótese lançada por Naro (1981) de que no PB estaria em curso um processo de perda das marcas de concordância e desautoriza a visão da ação de uma deriva secular, defendida por Naro e Scherre (1993, 2007). (Lucchesi, Baxter e Silva 2009:333-4)

Para além do quadro diferenciado em relação aos percentuais de aplicação *versus* apagamento das regras de concordância de número, os autores demonstram as tendências distintas de mudança observadas nas comunidades afro-brasileiras, chamando a atenção ao fato de que os informantes mais jovens exibem maiores índices de aplicação da regra, o que leva a se postular uma mudança aquisicional e não uma perda contínua e gradual de marcas da morfologia flexional de número. Os autores expõem, inclusive, que, no passado, a erosão na morfologia, além de ter sido maior (os mais velhos são os que mais usam a *variante zero*), atingiu também a primeira pessoa do singular – isso pelo menos nas localidades em que o contato entre línguas foi mais intenso, como ocorreu em Helvécia-Ba.

Dessa forma, quando se comparam resultados de alguns estudos sociolinguísticos sobre a concordância verbal realizados com dados do PB, fica evidente a situação polarizada da realidade linguística brasileira, vislumbrando-se, inclusive, um *continuum* sociolinguístico ao longo das suas diferentes variedades. Os resultados seguintes, para pesquisas sobre a concordância verbal com P6, divulgados em Lucchesi, Baxter e Silva (2009: 348), ilustram essa afirmação:

- (i) **Comunidades rurais afro-brasileiras do interior do Estado da Bahia** (Lucchesi, Baxter e Silva, 2009): 16% de concordância
- (ii) **Comunidades de pescadores analfabetos ou pouco escolarizados no norte do Estado do Rio de Janeiro** (Vieira, 1995): 38% de concordância;
- (iii) **Indivíduos escolarizados (4 a 11 anos de escolarização) na cidade do Rio de Janeiro** (Scherre E Naro, 1997): 73% de concordância;

- (iv) **Indivíduos escolarizados (4 a 11 anos de escolarização) em Florianópolis** (Monguilhott, 2001): 79% de concordância;
- (v) **Indivíduos cultos cariocas, nível superior completo**, (Graciosa, 1991): 94%.

Os autores fazem constatações interessantes, como a de que, enquanto nas comunidades urbanas, há uma variação estável ou um ligeiro declínio na aplicação da regra entre os mais jovens, nas rurais afro-brasileiras (as mais afetadas pelo contato entre línguas na sócio-história do PB), é vislumbrado um quadro de mudança em curso, induzido por “mudanças vindas de cima”, a partir da maior integração rural/urbano. Assim, ressaltamos a semelhança do PB com o que se observa no português do Tongas (descendentes de africanos continentais que vivem em São Tomé), conforme informam Lopes e Baxter (2011: 42). As informações da tabela 1, extraída do texto desses autores, confirmam tal semelhança, mostrando a aquisição de marcas da morfologia flexional na fala dessa variedade do português constituída numa complexa situação de contato.

	P1	P4	P6
Faixa etária	PR	PR	PR
(1- 20-40 anos)	0.94	0.96	0.84
(2- 41-60 anos)	0.40	0.50	0.26
(3- 61 + anos)	0.10	0.09	0.02

Tabela 1: A Faixa etária e a concordância verbal com sujeitos P1, P4 e P6 no português dos Tongas, segundo estudo de Lopes e Baxter (2011: 42).

Finalizando a seção, concluímos que a descrição da concordância verbal com dados de diferentes amostras da língua portuguesa corrobora com o entendimento de que o contexto sócio-histórico de formação do PB foi imprescindível para imprimir as principais marcas da caracterização da realidade sociolinguística brasileira, pois apenas na norma popular dessa variedade foi encontrada uma variação bem estruturada. Na próxima seção, será discutido como se podem identificar as principais consequências desse processo no português brasileiro popular atual.

5 A concordância verbal no português brasileiro popular

A variação no uso da concordância verbal vem sendo documentada desde a fase pioneira dos estudos dialetológicos, como atestam os trabalhos de Antenor Nascentes e Mario Marroquim, que documentaram o apagamento de marcas de plural nos verbos.

Nascentes (1922) descreveu as peculiaridades do “linguajar carioca”, mostrando as simplificações que ocorriam na fala popular, tal como fez Amaral (1976[1920]) para o dialeto do interior paulista, e referiu-se ao caráter redundante na concordância na língua portuguesa. O pesquisador assevera que as formas verbais se igualam, de modo que os pronomes pessoais passam a fazer o papel de morfemas. Para o autor, a falta de concordância entre o sujeito e o verbo era generalizada, como se percebe na sua afirmação: “com suas deturpações, o povo, como fez com as flexões nominais, corrompeu as flexões verbais, resultando daí as faltas de concordância” (Nascentes 1922 [1953]: 94).

Morroquim (1945), focalizando a língua falada por analfabetos nos estados de Alagoas e Pernambuco, também atestou a não aplicação da regra explícita de concordância verbal. O pesquisador, da mesma forma que Nascentes (*op. cit.*), salienta o caráter redundante da concordância: “A simplificação atingiu a pessoas e tempos, mas sobretudo a pessoas, ficando reservado quase que só aos pronomes o papel de as determinar” (Marroquim 1945: 123).

Diante dos testemunhos de dialetólogos e filólogos do início do século passado, fica comprovada a origem interiorana e popular da ausência de marcas de plural nos verbos. Destaca-se, daí, a importância de estudos com dados do português popular contemporâneo falado em cidades do interior, permitindo que se observe como se encontra, nos dias atuais, o processo de apagamento de marcas de flexão de número e de pessoa, que era geral no interior do Brasil do início do século XX.

Na contemporaneidade, embora a maior parte dos estudos que tratam da concordância verbal de número no PB tenha priorizado a variação com a P6, faz-se necessário a investigação da variação com a P4, pois esta fornece fortes evidências a favor da importância do contato entre línguas na sócio-história brasileira, bem como do polarizado quadro da formação da população brasileira, em que ambos levaram à bipolarização de normas linguísticas.

Conforme já expomos neste texto, acreditamos que a ausência de marcas de número nas formas verbais concernentes à P4 é ainda mais típica da vernaculidade nacional e da herança advinda da transmissão linguística irregular do português. Algumas evidências levam a sustentar tal hipótese, a exemplo dos resultados das pesquisas desenvolvidas por Bortoni-Ricardo (2011[1985]) e Rodrigues (1987), as quais se centraram em dados orais gravados

com migrantes residentes em periferias de grandes cidades (respectivamente, Brasília e São Paulo). A seguir, comentam-se esses estudos, que trazem elementos para se entender como se estrutura a variação da concordância verbal nas normas populares do PB.

O estudo realizado por Rodrigues (1987) traz uma análise variacionista sobre a concordância verbal com P4 e P6. A autora demonstra como a variedade popular falada por migrantes moradores de favelas em São Paulo é exemplar para se entender como as suas particularidades regionais típicas da zona rural ou das cidades do interior do Brasil assumem nas grandes cidades características de variedades sociais. Argumenta ainda que, para se livrar do estigma e ter chance de “sobreviver” nas grandes cidades, o migrante tenta substituir traços linguísticos de sua região por outros típicos do espaço urbano de que passa a fazer parte, procurando acomodar-se ao *modus vivendi* urbano. A pesquisa teve como *corpus* 693 dados de formas verbais de P4 e 1356 de P6. A autora interpreta a disparidade no número de ocorrências entre as duas pessoas gramaticais devido à concorrência com a forma pronominal a gente que, àquela altura, já concorria com o pronome canônico *nós*, sendo que os dados com a gente não foram considerados.

A pesquisa com dados de P4 revelam que, quando a forma padrão é uma proparoxítona, as formas verbais de primeira pessoa do plural não são realizadas pelo falante popular em São Paulo, independentemente do sujeito utilizado (a categoria vazia, o SN *composto* ou o pronome *nós*). Tal fato é interpretado pela autora não como uma deriva secular da língua, conforme se depreende do trecho: “podemos pensar que no português popular do Brasil, o fenômeno sincrônico da redução de formas verbais proparoxítonas do tipo *falávamos a falava* é favorecido por outras forças, além da natureza fonética” (p.153).

Projetando o fenômeno para a passagem do latim ao português, a autora argumenta, com base em Lausberg (1965: 154), que, nos *romances*, dependendo da intensidade da primeira sílaba postônica, poderia resultar o total desaparecimento ou da última sílaba postônica, a de articulação menos intensa, ou da sílaba média das proparoxítonas, **conservando-se a última sílaba pós-tônica**. Essa observação é muito pertinente ao escopo deste artigo, pois traz fortes indícios de que a redução das formas verbais proparoxítonas que se observa na fala popular brasileira tem motivações muito mais sócio-históricas do que estritamente linguísticas (aspectos fônicos). Nesse sentido, embora até então, a pesquisadora não tivesse se posicionado acerca do debate sobre a formação do PB, é visível que a sua intuição já a levava a fazer conjunturas a esse respeito, segundo deixa transparecer no trecho:

O falante popular usa *falava* por *falávamos*, *vendia* por *vendíamos*, *partia* por *partíamos*. Trata-se de uma extensão do uso da forma não-marcada de 3ª pessoa do singular, que passa a ocupar a posição de uma forma que, por ser proparoxítona, não faz parte do repertório desse grupo de falantes. Não se pode falar, portanto de mudança fonética típica da deriva do português, que, em princípio, não incorpora a regra da síncope de sílabas átonas finais. (Rodrigues 1987: 180)

A propósito, os resultados das variáveis sociais utilizadas no trabalho de Rodrigues (*op. cit.*) fornecem evidências para se discutir questões referentes à constituição do PB, bem como para se atestar o caráter mais popular/vernacular do apagamento de marcas com dados de P4. Por ora, destacamos, por exemplo, que, quando foi controlada a variável sexo, os seus resultados indicaram que são as mulheres que mais apagam as marcas de verbo, favorecendo, inclusive, a não aplicação desta regra de plural, conforme demonstra a tabela 2⁸.

P4			
Fator	Subfatores	Frequência	PROB
Sexo	1 Masculino	114/310=37%	.43
	2 Feminino	207/383=54%	.57
P6			
Sexo	1 Masculino	367/511=72%	.53
	2 Feminino	591/845=70%	.47

Tabela 2: Reprodução da tabela apresenta por Rodrigues (1987: 200) concernente aos resultados da variável sexo. *Valor de aplicação: ‘variante zero’.

Ressaltamos que a diferença maior entre os pesos referentes aos dois sexos está na concordância com P4. A autora interpreta esse resultado expondo que, socialmente, a não aplicação com P4 é mais saliente do que com P6, destacando, ainda, o fato de as mulheres, no português popular “rurbano” em

⁸Salienta-se o caráter diferenciado na norma popular rural e rurbana, haja vista que, em estudos realizados com dados de comunidades urbanas, atesta-se o contrário, isto é, as mulheres usando mais formas de prestígio (cf. Labov 1976: 331 e Trudgill 1974: 94).

São Paulo, ficarem mais circunscritas a trabalhos domésticos e terem, assim, menos acesso ao português urbano.⁹

Também Bortoni-Ricardo (1985, 2011), focalizando a comunidade rurbana de Brazlândia, evidencia o papel inovador dos homens no que se refere à aquisição de formas padrão no plural dos verbos:

A explicação para a grande distância entre o controle da regra de CV1 **[a autora refere-se à concordância com a 1^a pessoa do plural]** por homens e mulheres parece de fato surgir das diferenças na situação de dois grupos em relação à transição rural-urbana. Temos argumentado (principalmente nas seções 6.4 e 7.1.2) que os migrantes do sexo masculino estão na vanguarda do processo de ajuste ao novo ambiente urbano e, conseqüentemente, mais expostos à cultura dominante do que as mulheres. A regra de CV1 pode ser considerada como a melhor variável linguística diagnóstica desse estado de coisas entre as quatro variáveis incluídas na pesquisa. (Bortoni-Ricardo 2011: 237)

No estudo de Rodrigues (*op. cit.*), o controle da variável *idade*, de certa forma, trouxe resultados que leva a se constatar a predominância da regra não padrão nas normas populares, de modo que a regra padrão deve ser adquirida por pressões sociais nas cidades grandes. São os migrantes das faixas 2 e 3 (respectivamente, *36 a 50 anos e mais de 51 anos*) que mais usam as marcas de plural nas formas verbais. A autora especula da seguinte forma acerca da variável idade:

A probabilidade de os falantes da 1^a faixa etária cometerem erro de concordância verbal, tanto em P4 como em P6, é praticamente a mesma (Prob. .67 e .66, respectivamente), e acentuadamente maior do que a dos falantes das outras duas faixas etárias. Estes dados nos levam a inferir que a regra da não-concordância verbal, de fato, faz parte do conjunto de regras que os analfabetos e os de baixa escolaridade estabelecem sob pressão de seus pares, na fase de aquisição do seu vernáculo. Confirma-se, assim, a hipótese que vem sendo discutida nesta tese de que a concordância verbal é adquirida por forças de padrões urbanos, associadas às normas de prestígio (Rodrigues 1987: 219).

⁹Coelho (2006), em sua dissertação de mestrado na USP, intitulada “É nós na fita! Duas variáveis linguísticas numa vizinhança da periferia paulistana (o pronome de primeira pessoa do plural e a marcação do plural no verbo)”, atesta como, de fato, na periferia de São Paulo é estigmatizado o uso do pronome *nós* sem a concordância verbal de número explícita.

Para finalizar a seção, justificamos a maior ênfase dada à variação com P4. A ênfase se deu pelo fato de o apagamento das marcas de plural com essa pessoa gramatical ser totalmente desvinculado de pressões morfofonológicas, tomadas por alguns autores (cf. Naro e Scherre 2007) para interpretar a variação com P6. Trazemos, portanto, elementos para se discutir a formação da realidade sociolinguística brasileira, tema deste artigo. A seguir, apresentamos as principais conclusões que podem ser tiradas a partir do que tratamos neste texto.

6 Considerações finais

Neste artigo, enfatizamos pesquisas que possibilitam a discussão sobre a formação e a caracterização do português brasileiro atual. Foram reunidas evidências para sustentar o caráter inovador do PB em relação ao PE, motivado pelas condições sócio-históricas de seu processo de formação.

Desse modo, após ter sido discutida a variação na concordância verbal de número com diferentes amostras – quais sejam: português antigo, o falado em comunidades rurais marcadas etnicamente, as variedades europeia e brasileira – acreditamos que ficou evidenciado a distância entre o PB e o PE e a semelhança entre as normas populares do PB e as línguas que passaram por situações de contato linguístico intenso. Finalizando o texto, listamos as considerações finais:

- (i) a *variante zero* de plural das formas verbais no PE ocorre de forma marginal e esporádica, estando muito associada a contextos que geram oscilações de uso até mesmo em informantes cultos brasileiros ou portugueses;
- (ii) a erosão na morfologia flexional no PB é um fenômeno estruturado e é um *estereótipo sociolinguístico* associado à população pobre, com baixa ou nenhuma escolarização, associado ainda a moradores oriundos de comunidades rurais;
- (iii) a história sociolinguística brasileira marcada por uma situação de contato massivo e radical entre línguas, e acompanhada de processos de discriminação e exclusão da população de origem africana no Brasil, foi decisiva para o quadro tão estruturado de variação na concordância verbal de número no PB, embora não tenha provocado uma erosão total na flexão de pessoa e número do verbo;
- (iv) os resultados de pesquisas com dados do português antigo e com dados do português europeu contemporâneo desautorizam a postulação de continuidade no PB de uma deriva secular da língua portuguesa no sentido de perdas progressivas de marcas de plural;
- (v) a direção da mudança linguística projetada com dados no PB, no que concerne à variação na concordância verbal de número, sugere a hipótese de aquisição de regras.

Referências

Amaral, Amadeu. 1976. *O dialeto caipira*. 3. ed. São Paulo: Hucitec, Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia.

Bortoni-Ricardo, Stella Maris. 1985. *The Urbanization of Rural Dialect Speakers: a sociolinguistic study in Brazil*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bortoni-Ricardo, Stella Maris. 2011. *Do campo para a cidade: estudo sociolinguístico de migração e redes sociais*. São Paulo: Parábola Editorial

Bourciez, Édouard. 1956. *Éléments de linguistique romane*. Paris: Librairie C. Klincksieck.

Carrilho, Ernestina. 2003. Ainda a “unidade e diversidade da língua portuguesa”: a sintaxe. In: Castro, Ivo; Duarte, Inês (Ed). *Razões e emoção: miscelânea de estudos em homenagem a Maria Helena Mateus*, vol.1, 19-42. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda.

Coelho, Rafael Ferreira. 2006. *É nós na fita! Duas variantes lingüísticas numa vizinhança de periferia (O pronome de primeira pessoa do plural e a marca do plural no verbo)*. 182f. Dissertação (Mestrado em Lingüística) - Universidade de São Paulo.

Gandra, Ana Sartori. 2009. A concordância verbal no português europeu rural. In: Oliveira, Klebson; Cunha e Souza, Hirão F.; Gomes, Luís (Org.). *Novos tons de rosa... para Rosa Virgínia Mattos e Silva*, 142-61. Salvador: EDUFBA.

Graciosa, Diva Maria Dias. 1991. Concordância verbal na fala culta carioca. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Guy, Gregory. 2005. A questão da crioulização no português do Brasil. In: Zilles, Ana Maria Stahl (Org.). *Estudos de variação lingüística no Brasil e no Cone Sul*, 15-62. Porto Alegre: Editora da UFRGS.

Huber, Joseph. 1986. *Gramática do português antigo*. Lisboa: Gulbenkian.

Labov, William. 2008. *Padrões sociolingüísticos*. São Paulo: Parábola Editorial.

Labov, William. 1976. *Sociolinguistique*. Paris: Les Éditions de Minuit.

Lausberg, Heinrich. 1965. *Lingüística românica*. Madrid: Gredos.

Lopes, Norma da Silva; Baxter, Alan. 2011. A concordância verbal variável no português dos Tongas. *Papia* 21: 39-50.

Lucchesi, Dante. 2001. As duas grandes vertentes da história sociolingüística do Brasil (1500-2000). *DELTA* 17(1): 97-132.

Lucchesi, Dante. 2003. O conceito de transmissão lingüística irregular e o processo de formação do português do Brasil. In: Roncarati, Cláudia; Abraçado, Jussara (Org.). *Português brasileiro: contato lingüístico, heterogeneidade e história*, 272-84. Rio de Janeiro: 7 Letras.

Marroquim, Mário. 1945. *A língua do nordeste: Alagoas e Pernambuco*. 2.ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional.

Martins, Ana Maria. 2001. Emergência e generalização do português escrito: de D. Afonso Henriques a D. Dinis. In: Mateus, Maria Helena Mira. (Org.). *Caminhos do português*, 23-71. . Lisboa: Biblioteca Nacional.

Mattos e Silva, Rosa Virgínia. 1989. A articulação do sintagma nominal sujeito e do sintagma verbal: concordância. In: Mattos e Silva, Rosa Virgínia. *Estruturas trecentistas: elementos para uma gramática do português arcaico*, 488-507. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda.

Mattos e Silva, Rosa Virgínia. 1998. A concordância verbo-nominal facultativa no português arcaico. *Atas do IX Congresso da ALFAL*, vol. IV, 165-175. Campinas: UNICAMP.

Monguilhott, Isabel de Oliveira e Silva. 2001. Variação na concordância verbal de terceira pessoa do plural na fala dos florianopolitanos. Dissertação (Mestrado em Linguística), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

Monguilhott, Isabel de Oliveira e Silva. 2009. Estudo sincrônico e diacrônico da concordância verbal de terceira pessoa do plural no PB e no PE. Tese (Doutorado em Linguística), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

Naro, Anthony Julius. 1981. The social and structural dimensions of syntactic change. *Language* 57: 63-98.

Naro, Anthony Julius; Scherre, Maria Marta Pereira. 2007. Concordância variável em português: a situação no Brasil e em Portugal. In: Naro, Anthony Julius; Scherre, Maria Marta Pereira. *Origens do português brasileiro*, 49-69. São Paulo: Parábola Editorial

Naro, Anthony Julius; Scherre, Maria Marta Pereira. 1993. Sobre as origens do português popular do Brasil. *DELTA*, 9: 437-54.

Nascentes, Antenor. 1953. *O linguajar carioca*. 2. ed. Rio de Janeiro: Simões.

Rodrigues, Ângela Cecília de Souza. 1987. A concordância verbal no português popular em São Paulo. Tese (Doutorado em Filologia e Língua Portuguesa), Universidade do Estado de São Paulo, São Paulo.

Scherre, Maria Marta Pereira. 1998. Restrições sintáticas e semânticas no controle da concordância verbal em português. *Fórum linguístico: pós-graduação em Lingüística*, UFSC 1: 45-71.

Scherre, Maria Marta Pereira; Naro, Anthony. 1997. A concordância de número no português do Brasil: um caso típico de variação inerente. In: HORA, Dermeval da (Org.). *Diversidade Lingüística no Brasil*, 93-114. João Pessoa: Idéia.

Silva, Jorge Augusto Alves da. 2005. A concordância verbal de terceira pessoa do plural no português popular do Brasil: um panorama sociolingüístico de três comunidades do interior do Estado da Bahia. Tese (Doutorado em Letras). Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia, Salvador.

Souza, Pedro Daniel dos Santos. 2004. Concordância verbal em português arcaico: um olhar descritivo sobre a documentação notarial. In: *Revista Inventário* 3. Disponível em: <http://www.inventario.ufba.br/03/d03/03psouza.htm>. Acesso em 17. jun. 2011.

Souza, Pedro Daniel dos Santos. 2005. A variação na concordância verbal na primeira fase do período arcaico da língua portuguesa: séculos XIII-XIV. Dissertação (Mestrado em Letras e Lingüística). Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia, Salvador.

Varejão, Filomena de Oliveira Azevedo. 2006. Variação em estruturas de concordância verbal e em estratégias de relativização no Português Europeu popular. Tese (Doutorado em Língua Portuguesa) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Vieira, Silvia Rodrigues. 1995. Concordância verbal: variação em dialetos populares do norte fluminense. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa). Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.

Zilles, Ana Maria Stahl. 2000. A posposição do sujeito ao verbo no português falado no Rio Grande do Sul. *Letras de Hoje* 35(1): 75-96.

Recebido em: 29/10/2011

Aceito em: 22/03/2012
